

IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVIDA “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH ZARURIYATI

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy univertiteti
Iqtisodiyot fakulteti talabasi, Moliya va kredit kafedrasi mudiri

Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich,

3-kurs Ijtimoiy ish (pensiya ta‘minoti) yo‘nalishi talabasi

Egamberdiyev Ibrohim Jahongir o‘g‘li

Annotatsiya Maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasi, resurslar tanqisligi muammosi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) global muammolarga qarashlari, yashil iqtisodiyotga o‘tish zarurligini baholashdagi asosiy yo‘nalishlari yoritilgan. Shuningdek, Shimoliy Yevropa mintaqasi mamlakatlarining yashil o‘tish indeksi bo‘yicha reytingi ham kiritilgan.

Kalit so‘z: *iqtisodiy xavflar, ekologiya, yashil energetika, yashil iqtisodiyot.*

В статье описывается понятие зеленой экономики, проблема нехватки ресурсов, взгляды Организации Объединенных Наций (ООН) на глобальные проблемы, основные направления в оценке необходимости перехода к зеленой экономике. Также включен рейтинг стран Североевропейского региона по индексу зеленого роста.

Ключевые слова: *экономические риски, экология, зеленая энергетика, зеленая экономика.*

The article describes the concept of a green economy, the problem of lack of resources, the views of the United Nations (UN) on global problems, the main directions in assessing the need for a transition to a green economy. Also included is the ranking of the countries of the Nordic region on the Green Growth Index.

Key words: *economic risks, ecology, green energy, green economy.*

Kirish

So‘nggi yillarda ekologiyaning buzilishi (iqlim o‘zgarishi, cho‘llashish, bio xilma-xillikning yo‘qotilishi), tabiiy kapitalning tugab borayotganligi, kambag‘allik

miqyosining ortib borishi, chuchuk suv, oziq-ovqat, energiyaning yetishmasligi, odamlar va mamlakatlar o'rtasidagi tengsizlik kabi muammolar amaldagi iqtisodiy tizimning mukammal emasligi sabablaridir. Global inqirozlarning barchasi ish o'rinlari qisqarishi, ijtimoiy himoyasizlik va qashshoqlik kabi, ham rivojlangan, ham rivojlanayotgan mamlakatlardagi barqarorlikni izdan chiqaruvchi dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yanada chuqurlashtiradi. Dunyoning bugungi qiyofasi, tiklab bo'lmaz ekologik falokatlar va atrof muhitga yetkazilayotgan ulkan zararlar "yashil iqtisodiyot"ga o'tish zarurligini taqozo etadi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, jahondagi yetakchi mamlakatlar allaqachon yashil iqtisodiyotga o'tish ishlarini boshlab yuborganligini ko'rishimiz mumkin. Ular yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishni o'rnini bosa olmasligini balki barqaror rivojlanishga erishishga xizmat qiluvchi yo'l ekanligini allaqachon anglab yetishgan.

Adabiyotlar tahlili

Resurslar tanqisligi, ekologik muammolar va iqtisodiy xavflar kabi bugungi kun muammolari A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev, Sh.A.Tashmatov, M.T.Butaboyevlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida o'rganilgan. [2] Ularning ilmiy ishlarida va ilmiy adabiyotlarida shu kabi muammolarga faqatgina yashil iqtisodiyotga o'tish orqali erishish mumkinligi qayd etilgan.

«Yashil iqtisodiyot»ni rivojlantirishning nazariy – amaliy jihatlari xorijlik iqtisodchi – olimlar William Hynes, Shannon Wang, Molly Scott Cato tomonidan tadqiq etilgan. [3] [4]

Uzoq xorij iqtisodchi olimlari, MDH vakillari T.V. Zaxarova, Valentin Pchelintsev, Tatyana Kruglikova, Irina Jivotovskaya, Tatyana Chernomorova, Tkachenko Aleksandr Aleksandrovich va boshqalar, [5] yashil iqtisodiyotga o'tish zarurligi va bu mamlakat rivojiga yuqori darajada ta'sir etishini ta'kidlab o'tishgan.

Tahlil va natija

Yashil iqtisodiyot –inson hayoti va sog'ligi uchun zarur bo'lgan resurslarni, ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga va atrof-muhitni

buzmasdan iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy tizim. Yashil iqtisodiyotni biz ekologik iqtisodiyot bilan bog`lasak adashmagan bo`lamiz, lekin u ko`proq siyosiy jihatdan qo`llaniladigan yangi yo`nalish hisoblanadi.

Resurslar tanqisligi- inson hayoti davomidagi ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi resurslarning yetishmasligi resurslar tanqisligi hodisasi deb ataladi. Resurslar tanqisligi insoniyatning azaliy va hali yechimini topmagan muammosi bo`lib, inson ehtiyojlarining cheksizligi bilan resurslarining cheklanganligi o`rtasidagi nomutanosiblik iqtisodiyotning bosh muammosi hisoblanadi.

Sanoat inqilobi yuz bergandan so`ng tabiiy resurslarga nisbatan berpavolik yuzaga kelgandek nazarimda. Suv tanqisligi, yer osti va yer usti boyliklarining kamayib borayotganligi, oziq ovqat tanqisligi, mehnatga yaroqli aholi sonining cheklangan bo`lishi, energiya resurslarining yetishmasligi va boshqalarni bunga misol qilib keltirishim mumkin. Ba`zi resurslarni qayta tiklash mumkin. Masalan kesilgan daraxtlar o`rniga qayta daraxt ekib yangi bog` yaratish mumkin. Garchi bunga yillar ketsa ham. Lekin foydali qazilmalar qayta tiklanmaydigan resurslar hisoblanadi.

Keyingi 200 yil ichida Yer kurrasida iste`molchilar soni 5 marta ko`paydi, ammo yer sathi, tabiiy boyliklar ko`paygani yo`q. Iqlim o`zgarishlari ham kuchayib bormoqda. Yer kurrasining 72% okeanlardan iborat , quruqlikning esa bir qancha qismida yashashga imkoniyat yo`q. U kabi muammolarga barham berish iqtisodiy o`sishni ta`minlovchi strategiyalar bilan birga olib borilishi, ta`lim, sog`liqni saqlash, ijtimoiy himoya va ish o`rinlari yaratish kabi turli ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish, shu bilan birga atrof-muhitning ifloslanishiga qarshi kurashish va Iqlim o`zgarishlarini o`rganish zarurligi yashil iqtisodiyotning strategik maqsadiga aylandi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) 2008 yilda Yashil Iqtisodiyot Tashabbusini boshladi. Ushbu tashabbusning asosiy maqsadi “barqaror rivojlanish

va qashshoqlikka barham berish, barqaror rivojlanishga erishish” deya e’tirof etildi. BMT mutaxassislarining ta’kidlashicha, yashil iqtisodiyotga o’tishdan ko‘zlangan maqsad iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga “yashil investitsiyalar”ni yo‘naltirishni rag‘batlantirish hisoblanadi. Ushbu investitsiyalar muhim iqtisodiy resurslar hisoblangan tabiiy kapital va ekotizimlardan nisbatan samarali usullar yordamida foydalanish yoki ularni tugab qolishi ro‘y berganda boshqa muqobil resurslar bilan almashtirishga yordam beradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo‘limi yashil iqtisodiyotning amaliy ta’rifini ishlab chiqdi, bu esa inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni yaxshilash, shu bilan birga ekologik xavf va ekologik tanqislikni sezilarli darajada kamaytiradi.

So‘nggi o‘n yillikda “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi ko‘plab hukumatlar va hukumatlararo tashkilotlar uchun strategik ustuvor vazifa sifatida namoyon bo‘ldi. Hammasi bo‘lib, 65 ta davlat Yashil Iqtisodiyot va tegishli strategiyalarni ishlab chiqdi. Resurslar tanqisligidan tortib, iqlim o‘zgarishi va iqtisodiy o‘zgaruvchanlikgacha bo‘lgan XXI asrning asosiy muammolarini hal qilishga tayyor bo‘ladilar.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish nima uchun zarur degan savolga javob beradigan bo‘lsak, Yashil iqtisodiyot yer yuzidagi aholi uchun farovonlik olib keladi va kambag‘allik darajasini pasaytiradi.

1 – jadval

**Shimoliy Yevropa mintaqasi mamlakatlarining yashil o‘shish indeksi
bo‘yicha reytingi¹**

¹ Renewables 2020 Global Status Report. www.fs-unep-centre.org ma’lumotlari asosida tuzildi.

Yevropa davlatlari	Kategoriyalari (O'lehamlari)				Yashil o'sish indeksi		
	Resurslardan samarali va barqaror foydalanish	Tabiiy kapitalni himoya qilish	Yashil iqtisodiy imkoniyatlar	Ijtimoiy integratsiya	Natija	Daraja	Reyting
Shvetsiya	87.78	78.14	59.53	94.06	78.72	baland	1
Daniya	86.12	73.19	59.68	92.33	76.77	baland	2
Finlandiya	78.21	71.53	60.34	91.21	74.49	baland	6
Norvegiya	76.54	72.32	41.92	92.20	68.01	baland	20
Islandiya	59.63	42.18	33.62	87.96	52.23	o'rtacha	31

Barcha mamlakatlarda inson taraqqiyotining yuqori darajasi, xoh u ta'lim sohasi bo'lsin xoh sog'liqni saqlash bo'lsin, xullas insonning farovon hayot kechirishi uchun nimaiki zarur bo'lsa unga erishish imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyot bio xilma-xillikni tiklashga yordam beradi, ekologiyadagi salbiy o'zgarishlarni oldini olishga va atrof – muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi. Iqtisodiy va ijtimoiy sohaga investitsiyalar jalb qiladi va samarali foydalanishga yo'naltiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, resurslarning cheklanganligi va ekologik muammolarning salbiy oqibatlarini sharoitida «Yashil iqtisodiyot»ni shakllantirishga ob'yektiv ehtiyoj paydo bo'lmoqda. «Yashil iqtisodiyot»ga o'tish resurslardan samarali foydalanish, ekologik muvozanatni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkonini beradi. Barqaror rivojlanishning mazmuni hozirgi avlod o'z iqtisodiy faoliyatini shunday tashkil etishi zarurki, keyingi avlodlar ulardan kam bo'lmagan iqtisodiy imkoniyatlar va turmush farovonligiga ega bo'lishlari lozimligida namoyon bo'ladi.

Hozirgi vaqtda inson farovonligini oshirish, resurslarni saqlash va kelajak avlodlarni jiddiy ekologik xavf-xatarlarga duchor qilmaslikni ta'minlaydigan iqtisodiy modelga o'tish zarurati dolzarbdir. Biz iqtisodiy farovonlikka va kelajak

avlodni iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga, ekologik xavflarga qo‘ymaslikka faqatgina birdamlikda erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ–4477-son 2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori.
2. A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiyev, Sh.A.Tashmatov, M.T.Butaboyev. Yashil iqtisodiyot. Darslik –T. “Universitet” 2020y. 31 bet.
3. William Hynes, Shannon Wang. Green Growth and Developing Countries, A Summary for Policy Makers, June 2012
4. Molly Scott Cato, Green Economics, An Introduction to Theory, Policy and Practice, First published by Earthscan in the UK and USA in 2009
5. Т.В. Захарова «Зеленая» экономика как новый курс развития: глобальный и региональный аспекты. Вестник Томского государственного университета, №4(16), 2011.
6. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний: концептуальные основы теории и практики управления /Под ред. В.В. Попкова. Учебник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. — 295 с.
7. zarnews.uz/uz/post/yashil-iqtisodiyot
8. <https://www.ecouz.uz/icon/>